

Н. П. Гога

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ Я-КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА (опыт «Зимней школы лидерства» ХГУ «НУА»)

В статье рассматриваются различные формы развития личности современного студента с учетом особенностей трансформаций современного рынка труда. Проанализированы изменения в тенденциях в сфере управления персоналом (инклюзивность, лояльность, интеграция стилей жизни, мотивация, управление знаниями, мобильность, повышение квалификации, баланс материального и нематериального вознаграждения, планирование, этика поведения) как основания для разработки образовательных программ и стратегии воспитательной работы в вузе.

Выделены структурные элементы Я-концепции (когнитивный, эмоциональный, мотивационно-аффектный, практический, поведенческий) применительно к различным факторам социализации.

Описан практический опыт, содержание, формы, направления функционирования «Зимней школы лидерства» на различных этапах ее деятельности, а также влияние различных форм на развитие элементов Я-концепции студентов на этапе обучения в вузе и как предпосылки профессионального самоопределения.

Рассмотрены возможности влияния «Зимней школы лидерства» как составной части культурно-образовательной среды вуза на формирование таких качеств, как адаптивность, стрессоустойчивость, эмпатия, ответственность; навыков работы в команде, критического мышления, управления временем и целеполагания.

Ключевые слова: Я-концепция, студенты, тенденции развития персонала, лидерство, студенческое самоуправление, командообразование, личная и групповая активность.

Гога Н. П. Особливості розвитку я-концепції сучасного студента (досвід «Зимової школи лідерства» ХГУ «НУА»).

У статті розглядаються різні форми розвитку особистості сучасного студента з урахуванням особливостей трансформацій сучасного ринку праці. Проаналізовано зміни в тенденціях в сфері управління персоналом

(інклюзивність, лояльність, інтеграція стилів життя, мотивація, управління знаннями, мобільність, підвищення кваліфікації, баланс матеріального і нематеріального винагороди, планування, етика поведінки) як підстави для розробки освітніх програм і стратегії виховної роботи у вузі.

Виділено структурні елементи Я-концепції (когнітивний, емоційний, мотиваційно-афективний, практичний, поведінковий) стосовно до різних факторів соціалізації.

Описано практичний досвід, зміст, форми, напрямки функціонування «Зимової школи лідерства» на різних етапах її діяльності, а також вплив різних форм на розвиток елементів Я-концепції студентів на етапі навчання у вузі і як передумови професійного самовизначення. Розглянуто можливості впливу «Зимової школи лідерства» як складової частини культурно-освітнього середовища вузу на формування таких якостей, як адаптивність, стресостійкість, емпатія, відповідальність; навичок роботи в команді, критичного мислення, управління часом і цілепокладання.

Ключові слова: Я-концепція, студенти, тенденції розвитку персоналу, лідерство, студентське самоврядування, командування, особистісна та групова активність.

Hoha Natalia. Peculiarities of self-concept development of a modern student (practice of the leadership winter school of KHUH PUA).

The article examines various forms of a modern student personal development taking into account peculiarities of the modern labor market transformations. Changes in trends in the field of the personnel management (inclusiveness, loyalty, lifestyle integration, motivation, knowledge management, mobility, professional development, balance of tangible and intangible rewards, planning, ethical behavior) as the basis for the development of educational programs and strategies for educational work at the university have been analyzed.

The structural elements of the self-concept (cognitive, emotional, motivational and affective, practical, behavioral) in relation to various socialization factors have been determined.

The practical experience, content, forms, functional areas of Leadership Winter School at various stages of its activity have been described, as well as the influence of various forms on the student self-concept development while studying at university and as a supposition for professional self-determination. Possibilities of Leadership Winter School influence as an integral part of the university cultural and educational environment on forming such qualities as adaptability, stress

resistance, empathy, responsibility; teamwork skills, critical thinking, time management and goal setting have been considered.

Key words: self-concept, students, personnel development tendencies, leadership, student self-government, team building, individual and group activity

Проблемы становления и развития личности постоянно находится в фокусе интереса представителей различных научных направлений.

Формирование Я-концепции студента – это целенаправленный процесс, который должен соответствовать не только внутренним личностным изменениям, но и социальным требованиям, в том числе рынка труда, субъектом которого он зачастую становится уже в период обучения.

Наиболее часто в структуре Я-концепции выделяют следующие элементы [3]: 1. когнитивный (ценности, установки, стереотипы, самооценку, личное и групповое самосознание, восприятие собственного статуса, репертуар социальных ролей, потребность в референтной группе); 2. эмоциональный (уровень эмпатии, эмоциональную отходчивость, эмоциональную осведомленность, самомотивация и т.д.); 3. мотивационно-аффектный (личностные и групповые цели, определение понятия «мы» и «они»); 4. практический или интерактивные (совместная деятельность, поведение членов группы по отношению к личности, межгрупповое взаимодействие). Осознание целостности Я происходит на различных уровнях социализации и проявляется в личностной, учебной, бытовой, профессиональной сферах.

Международное исследование рынка труда, которое проводится с 2011 г. [1] позволяет выделить системные изменения к деятельности организаций, корпоративной культуры, требованиям к социальной ответственности бизнеса, но, и что не мало важно, к персоналу, в том числе и с учетом активного внедрения и функционирования дистанционных форм учебной и профессиональной деятельности. Эти изменения должны быть проанализированы при разработке образовательных программ, а также стратегии воспитательной работы в вузе.

Исследование 2020 года позволило выделить следующие тенденции [3]:

1. От персонального комфорта к единению и личному вкладу,

связанным с ощущением уважения и равенства в инклюзивной рабочей среде. Увлеченность общей целью позволяет не обращать внимание на личные разногласия, не связанные с профессиональной задачей.

Инклюзивность, в широком смысле, становится неотъемлемой составляющей культурно-образовательной среды вуза и становится своего рода, площадкой для отработки моделей поиска взаимодействия с различными категориями студентов.

2. Интеграция стилей жизни (благополучие как часть работы: жизнь и работа в новую силу). Фокус работодателя должен сместиться от человека, находящегося в стенах организации на работающего человека, работник должен чувствовать взаимодействие между личностным благополучием и производственными результатами.

Для студента нередким является совмещение учебной и профессиональной деятельности с 2–3 курса. Именно в этот период происходит выбор и закрепление так называемых «Якорей карьеры», связанных не столько с содержанием, сколько с формой занятости. Кадровые сети современных организаций кроме внутренних работников могут включать в себя «фрилансеров», «заимствованные кадры», «внештатные сотрудники», «открытые сотрудники». Все эти формы занятости предлагают широкие возможности для гармоничного соединения личной и профессиональной жизни.

3. Работники вне поколений (от миллениалов к работникам на все времена). Структура рабочей силу усложняется, но организации необходимо гибко пересматривать мотивацию и ценности различных категорий, формируя команды с основной целью – укрепления сопричастности в миссии организации. Долгое время уделялось внимание индивидуальным особенностям поколений, их подходам к работе, особенностям тайм-менеджменту. Однако последние тенденции возвращают актуальность проявлению эмпатии по отношению широкому кругу сотрудников.

4. «Суперкоманды»: когда в коллективе появляется искусственный интеллект. Стратегическая цель, когда команды становятся создателями миссии организации.

5. Управление знаниями: создание единого контекста (включает

в себя перекавалификация инвестиций в устойчивость работников перед лицом неопределенности, организация должна учитывать человеческий фактор и стимулировать людей к обмену знаниями онлайн и оффлайн).

6. Изменение в системе вознаграждения (поиск баланса между материальным и нематериальным вознаграждением). В данную тенденцию органично встраиваются такая функция корпоративной культуры как «направленные действия по «внутреннему PR»», которая может быть отнесено именно к системе нематериального вознаграждения.

7. Управление планированием персонала. Организации необходимо не просто не отставать в планирование персонала, а научиться заглядывать в будущее.

8. Этика и будущее работы: от «можно ли?» к «как правильно?». В период неопределенности и изменений возрастает роль этических проблем, связанных с развитием технологий, альтернативных форм занятости и новых способов работы.

Таким образом, успех деятельности организации напрямую связан с расширением партисипативного подхода в развитие персонала. Требования рынка труда к выпускникам по многим параметрам обгоняют систему подготовки, однако учебно-образовательная среда, прежде всего, должна формировать эмоциональный интеллект, навыки социального общения, умение адаптироваться к работе в разнообразных командах, а также целостную Я-концепцию. Именно это является целью функционирования разнообразных тренингов, учеб старост, круглых столов, выездов актива, и, в частности, «Зимней школы лидерства».

В развитие «Зимних школ лидерства» в НУА можно выделить два этапа:

1. С 1999 по 2013 год участие во Всеукраинском теоретически-практическом семинаре «Возможности и проблемы инноваций студенческого самоуправления», который проходил на базе «Эдельвейс», с. Верхнее Студеное Межгорного района Закарпатской области. Семинар объединял преимущественно студентов-лидеров студенческого самоуправления, обучающихся в вузах негосударственной формы

собственности (максимальное количество участников составляло более 100 чел.).

Программа семинара предполагала знакомство с деятельностью органов студенческого самоуправления (студенческих союзов, парламентов), обмен опытом, предложения по реформированию структуры и функций, планирование деятельности). В течение всего семинара студенты функционировали в случайным образом перемешанных группах, что позволяло развивать эмоциональный и когнитивный элементы Я-концепции.

Студенты НУА имели возможность сравнить особенности самоуправления в различных учебных заведениях с учетом их профиля деятельности, например, в условиях взаимодействия центрального вуза и его филиалов (Европейский Университет, МАУП) или подготовка сдвоенных образовательных программ с зарубежными вузами, соответственно, взаимовлияние ценностного элемента в становление Я-концепции студента.

Существенной составляющей работы семинара, было выполнение групповых проектов, участие в тренингах, подготовка мероприятий внеучебной направленности (конкурсов, праздников, вечеров, спортивных соревнований), что предполагало развития умений соотношения личных и командных целей, развитие здоровой конкуренции между группами в атмосфере общей доброжелательности и студенческого единства. Часть проектов требовали предварительной подготовки и являлись прямыми трансляторами корпоративной культуры ХГУ «НУА».

Итогом этой деятельности было расширение контактов между студенческими советами вузов, возможность научного и творческого обмена, включение новых элементов в работу студенческого союза НУА и Профбюро студентов.

2. В 2015 году руководством НУА, при непосредственном участие студенческого комитета, была организована «Зимняя школа лидерства», в которой в течение 6 лет приняло участие около 220 студентов и выпускников всех курсов и факультетов НУА.

Структура «Зимней школы лидерства» представляла собой продуманную программу, рассчитанную на 5–7 дней, которая

включала в себе (по аналогії с семінаром) тренінги, командну роботу, самостійну підготовку заходів, ділові ігри, майстер-класи, квести і т.д.

Особенністю функціонування проекту було активне участь в підготовці програми активу із випускників і студентів-представителів студентського самоуправління НУА.

Були проведені тренінги на наступні теми: розвиток стресостійкості, емоційним інтелектом, цілеполаганням, формуванням особистості лідера, навчання комунікації і ефектів сприйняття людьми друга друга.

В відміння від роботи студентів в рамках семінара, де упор був зробаний на командне взаємодія, участь в «Зимній школі лідерства» дозволяє проявити себе як в індивідуальних, так і групових формах, а для студентів 1-го курсу покласти початок формуванню навчального і професійного портфоліо. Студенти, пройшли програму семінара і школи в минулі роки, і в теперішній час стають активними членами факультетських і загальноакадемічних активів; активізуються в навчальній і науковій житті, беруть участь в конкурсах, таких як «Історія моєї родини», студентських клубах.

Формування цілісної Я-концепції сучасних студентів передбачає включення різноманітних факторів, де однакове значення мають, як високий рівень навчальної складової, так і різноманітні форми позанавчальної роботи, зокрема, пов'язані з розвитком самостійності, відповідальності, критичного мислення і адаптивності.

Список бібліографічних посилань

1. Deloitte, (2020). *The Deloitte Global Millennial Survey 2020* [online]. Available at: <https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/millennial-survey-2020-09-24.html> [Accessed 10 Feb, 2021].

2. Deloitte, (2020) Міжнародні тенденції в управлінні персоналом. [online]. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/HC-trends-2020_RU.pdf [Accessed 18 Feb, 2021].

3. Бернс, Р. (2012) *Развитие Я-концепции и воспитание*. Москва: Прогресс, 420 с.

References

1. Deloitte, (2020). *The Deloitte Global Millennial Survey 2020* [online]. Available at: <https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/millennial-survey-2020-09-24.html> [Accessed 10 Feb, 2021].

2. Deloitte, (2020) *Mezhdunarodnyye tendentsii v upravleniye personalom*. [International trends in personnel Management]. [online]. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/HC-trends-2020_RU.pdf [Accessed 18 Feb, 2021].

3. Berns, R (2012). *Razvitiye Ya-kontseptsii i vospitaniye* [Self-concept development and education]. Moskwa: Progress, 420 p.